

In januari 1985 konden wij u mededelen, dat de redactie streefde naar een verjonging van de redacteuren en dat wij daarin waren geslaagd door het bereid vinden van drie accountants.

Ons streven hebben wij voortgezet en thans mogen wij u mededelen, dat wij twee bedrijfseconomen bereid vonden onze gelederen te versterken, en wel in het bijzonder op het terrein van de organisatie van de onderneming alsmede van de marketing. Gaarne stellen wij u hierbij de toegetreden voor.

Prof. Dr. S. W. Douma (1942), doctoraal examen Toegepaste Wiskunde 1967 aan de Rijksuniversiteit te Groningen, promoveerde aldaar in 1981 tot doctor in de Economische Wetenschappen op het proefschrift 'Ondernemingsfinanciering en de financiële steunverlening door de overheid aan individuele ondernemingen in moeilijkheden' (Stenfert Kroese, Leiden, 1981), werd in 1983 benoemd tot Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Open Universiteit en per 1 juni 1986 aan de Katholieke Hogeschool Tilburg met als leeropdracht Bedrijfseconomie, in het bijzonder de Organisatie van de Onderneming. Hij was werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van kwantitatieve technieken en ondernemingsstrategie, als merchant banker (venture capital-activiteiten) en als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Interfaculteit Bedrijfskunde te Groningen. Hij publiceerde boeken over 'Lineaire programmering als hulpmiddel bij de besluitvorming' en over 'Concurrentie: Analyse en Strategie', alsmede in het MAB (mei 1982) een artikel over 'Herindustrialisatie en groei in Nederland'.

Prof. Dr. P. S. H. Leeftang (1946), doctoraal examen 1970 cum laude aan de Nederlandsche Economische Hogeschool, promoveerde in 1974 op 'Mathematical Models in Marketing' bij Prof. Dr. J. Koerts en Prof. Dr. P. J. Verdoorn. In 1976 benoemd tot lector Bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen, in 1980 tot hoogleraar A met dezelfde leeropdracht en per 1 mei 1985 tot hoogleraar B in de sectie commerciële bedrijfseconomie. Hij was werkzaam bij het Econometrisch Instituut, bij de Interfaculteit Bedrijfskunde (Rotterdam-Delft) en bij de Interfaculteit Bedrijfskunde (EUR).

Hij schreef artikelen voor Management Science, European Research en Journal of Marketing Research, leverde bijdragen aan congressen en maakte deel uit van menige commissie. Voorts vervult hij enige commissariaten en verricht hij onderzoek voor enkele grote Nederlandse bedrijven.

Beide nieuwe redacteuren heten wij gaarne van harte welkom.